

ЭТНОЭКОЛОГИК ҚАРАШЛАРНИНГ ГЕОГРАФИК ИЛДИЗЛАРИ ВА АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАРИ

Н.Комилова.

Табиий фанлар факультети.

География кафедраси в.в.б.доценти.

Ж.Мирзатиллаев. география кафедраси магистри.

Аннотация: Ушбу мақолада табиатдан фойдаланишни худудий ташкил этиш тури, табиат ва жамият ўртасида юз берадиган алоқадорлик, тамойилларининг турли тарихий даврларда ўзгаришини сабаб ва оқибатлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: табиий муҳит, мажмуали ёндашув, табиий-тарихий тур, товар-мақсадли тур, дастур-мақсадли тур, ландшафт, этнос.

Табиат билан жамият ўртасида юз берадиган ўзаро алоқадорлик ва муносабатлар тизими ҳозирги даврга келганда анча мураккаблашди. Бу алоқадорлик ўрнини жамиятнинг табиатга кўрсатаётган кучли таъсири ва босими эгаллади. Натижада, табиатда турли хил экологик муаммоларнинг кучайиши ва унинг ижтимоий-экологик муаммоларга айланиб бориши кузатилмоқда. Мазкур муаммолар ечимида замонавий инновацион ёндашувлар билан бир қаторда маҳаллий аҳолининг табиатдан фойдаланиш анъаналарига асосланган этноэкологик ёндашувнинг аҳамияти ҳақида республикамиз Президенти Ш.М.Мирзиёев шундай ёзади:—«Халқларимизнинг табиатга унинг бойликларини асраб-авайлаган ҳолда муносабатда бўлиш ва умумий сув ресурсларидан биргаликда фойдаланиш борасида кўп асрлик анъаналарига

суянган ҳолда биз ҳақиқатан ҳам улкан натижаларга эришамиз»¹. Бундан ташқари ҳалқаро ҳамжамиятнинг қатор конференцияларида (Рио-де-Жанейро, 1992, Йоханнесбург, 2002, Нью-Йорк, 2015) инсониятнинг яқинлашиб келаётган экологик ҳалокатлардан қутқариш, ривожланишнинг барқарор йўлига ўтишнинг асосий тамойилларидан бири сифатида – «туб жой аҳолиси фойдаланадиган анъанавий билимлар ва кадриятлар, ресурслардан фойдаланиш усуллари эътироф этиш» эканлиги таъкидланмоқда. Бундай ёндашувда этноэкологик тадқиқотларнинг долзарблиги янада ортади.

Этноэкология иборасини замонавий фанга биринчи бўлиб, америкалик этнолог Г.Конклин (1954) киритган (юнон тилида *ethnos* – халқ, *oikos* – уй, бошпана, *logos* – сўз, таълимот) бўлсада, бу тушунчани ифодаловчи илмий қарашлар кишилик жамиятида анча қадимдан мавжуд бўлган. Бу дунёқарашларда жамият билан табиатнинг ўзаро алоқадорлигини, бир-бирига таъсирини илмий жиҳатдан асослашга астойдил ҳаракат қилинган. Дастлабки этноэкологик ғоялар қадимги Рим ва Грециядаги файласуфлар томонидан илгари сурилган.

Географияда табиий шароитга баҳо бериш, унинг инсон яшаши ва фаолият кўрсатиши учун қандай имкониятларга ва тўсиқларга эга эканлигини аниқлаш Страбондан бошланган. У иқлимни жамиятга таъсирини шундай баҳолайди: Ойкуменанинг шимолий чегараси Қора денгиздан 400 милл шимолроқдан ўтади, ундан юқорида цивилизациянинг ривожланиши фақатгина «гулхан атрофида» бўлиб, совуқ иқлим ҳаётни қийинлаштиради. Ўз даврида Гиппократ (эр.ав. 460-377 йй.) қуруқликнинг кишилар яшайдиган қисмини 3 та шимолий совуқ жанубий мўътадил ва жанубий иссиқ минтақаларга бўлиб, у ерда кишиларни жисмоний ва ақлий ривожланишидаги ўзига хосликлари, кишиларни жисми ва руҳиятини иқлим белгилашини ёзган экан. Бундан ташқари, Аристотел, Геродот,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Турманистоннинг Туркманбоши шаҳрида бўлиб ўтган Оролни қутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлар раҳбарлари кенгашининг мажлисидаги нутқи. Халқ сўзи газетаси, 2018 йил 25 август, № 173 (7131).

Страбон, Ибн Холдун, Абу Райхон Беруний асарларида, ҳиндларнинг «Артхашастра» трактатида табиий шароитнинг кишилик жамиятига таъсири баҳоланади.

Этноэкологик қарашларнинг ривожланишига катта туртки бўлган географик детерминизмни асосчиси сифатида француз мутаффакири Ш.Монтескье тилга олинади. Маълум бўлишича, Ш.Монтескье ва бошқа Ғарбий Европа олимларининг кишилик жамиятига табиатнинг таъсири ҳақидаги дунёқарашлари қадимги дунё ва Ислон цивилизацияси таъсирида юзага келган экан. Ватандошимиз Абу Райхон Беруний жойнинг табиий хусусиятлари (тупроқ, сув, ҳаво)ни кишилик жамиятига ва унинг фаолиятига таъсири ҳақида тўхталиб, шундай ёзади: «Одамлар тузилишларининг ранги, сурат, табиат ва ахлоқда турлича бўлиши, фақатгина насабларнинг турличалигидан эмас, балки тупроқ, сув, ҳаво ва ернинг, одамлар яшайдиган жойларнинг турличалигидан ҳамдир». Юқоридаги, ҳаволадан кўришиб турибдики, Абу Райхон Беруний географик омилнинг ролини бўрттириб, орттириб кўрсатишдан, замонавий тилда айтганда «географик детерминизм»га йўл қўйишдан ниҳоятда эҳтиёт бўлган. Инсонларга биринчи навбатда «насаблар» яъни кишилик жамиятининг таъсири борлигини таъкидлаш билан бир қаторда табиий омилларнинг ўрни ва аҳамиятига ҳам эътибор бериш кераклигини таъкидлайди. Бундай ёндашув тўғри ва ўринли эканлигини таъкидлаб А.Солиев шундай ёзади -«географик детерминизм бу маълум даражада мавжуд объектив ҳолдир, ҳамма гап уни қандай талқин қилишда».

Афсуски, Ш.Монтескьенинг «Қонунлар руҳи» асарида жамиятга табиатнинг таъсирини бўрттириб, унинг биринчи даражали ягона омил сифатида кўрсатилиши ушбу ғоя ўта беъмани ғоялар қаторига киришига сабаб бўлди. Унинг ёзишича, «иссиқ иқлим шароити халқларнинг жисмоний табиатига ва маънавий дунёқарашига таъсир этади ҳамда, қуликнинг ривожланишига сабаб бўлса, мўътадил иқлим шароити эса, кишилар интеллектуал салоҳиятини

ривожлантириб, кучли ва қаътиятли шахсларнинг юзага келишига сабаб бўлади». Бу дунёқараш кейинчалик империалистик экспанцияни, миллатчилик ва ирқчиликни оқлаб кўрсатувчи қуролга айланиб, илмий жамоатчилик назаридан қолди.

Этноэкологик ғояларнинг ривожланишида антропогеографиянинг асосчиси бўлган. Ф.Ратцелнинг асарлари (1899) муҳим роль ўйнаган. У давлатга тирик биологик организм сифатида қараб, у ерда яшовчи этносларнинг ер ва унинг табиий шароити билан яқин ва узлуксиз алоқадорликда бўлинишини таъкидлайди. Унинг фикрича, этносларнинг ривожланишида уларнинг жойлашган ўрни билан бир қаторда, аҳоли зичлиги ҳам салмоқли ўрин эгаллайди, ҳамда аҳолининг зич бўлиши нафақат халқларнинг жисмоний ривожланишига балки маданиятнинг ўсишига ҳам туртки бўлади.

Этноэкология иборасини ишлатмаган бўлса-да, бу йўналишдаги асосий ғоялардан бири, яъни «кишиларнинг атроф табиат-муҳитга мослашиб бориши»ни ўз моҳиятига сингдирган «Инсон экологияси» (Human Ecology) иборасини биринчи бўлиб, америкалик географ Г.Берроуз қўллади. Кейинчалик, бу йўналишда инсониятнинг этник хилма - хиллигига унинг турли табиий шароитларга мослашишга уриниши (реакцияси) натижаси сифатида қараш ҳақидаги фикрлар айтилди.

Хорижда Ж.Стюард томонидан этноэкологиянинг аналоги сифатида яратилган “маданий экология”нинг мақсади маданиятлараро фарқларни, биринчи навбатда ҳар бир маданий вилоятнинг «юзи» билан боғлиқ бўлган ўзига хосликларнинг келиб чиқиш сабабларини очиб беришдир, деб белгиланди. Ж.Стюард (1955) қарашларида географик омилларнинг кишилик маданиятига таъсири очиб берилиши қуйидаги ҳолатларда ўз аксини топади:

биринчидан, унинг ғоявий қарашлари «эволюциянинг кўпхиллилиги» концепциясига асосланади ва табиий омилларни жуда диққат билан эътиборга олишни талаб қилади;

иккинчидан, қиёслаш мумкин бўлган табиий шароитга эга бўлган жамиятда юз берадиган ўхшаш эволюцион жараёнлар ҳар доим ҳам маданий «диффузия натижаси» бўлмаслиги, шу жойдаги табиий шароит таъсирида юзага келганлиги эътироф этилади.

Этноэкологик қарашларнинг ривожланишида француз поппулистларининг (П.Видал де ла Блаш, 1926) ғоялари ҳам алоҳида ўрин эгаллайди. Улар томонидан ишлаб чиқилган моделга кўра, инсон табиатга мослашувчи пассив эмас, балки, фаол агент сифатида кўрилади. Бир хил яшаш муҳитида бўлган турли инсонлар ҳар-хил маънавий, техникавий, сиёсий, иқтисодий ва бошқа нотабиий омиллар таъсирида турлича иқтисодий ривожланиш йўлини танлашлари эътироф этилади. Бу ғояни қулай ва турли-туман табиий шароитга эга бўлган районлар учун қўллаш зарурлиги айтилади. Бундай ёндашувда кишининг маълум ҳудудда ўзини қандай тутиш сабабини мажмуали (табиий, ижтимоий, иқтисодий) ҳисобга олиш зарурати англаб етилади.

REFERENCES

1. Наргиза Уриновна Комилова. **Влияние этноэкологических культур на экосистему Ферганской долины**. Вестник науки и образования 2 (12 (36)), 73-75, <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-etnoekologicheskikh-kultur-na-ekosistemu-ferganskoy-doliny>
2. Юсуфжон Исмоилович Ахмадалиев, Муроджон Насириллохон ўғли Мусаев. **Андижон вилоятида туризмни ривожлантиришда Хонобод туристик рекреацион зонасининг ўрни**. Academic Research in Educational Sciences. Volume 3 | Issue 10 | 2022
3. Nargiza Urinovna Komilova. **Territorial features of the organization of settlements**. 3/6. 809-813. 2022. <https://cyberleninka.ru/article/n/territorial-features-of-the-organization-of-settlements>

4. NU Komilova. Ethnogeographic aspects of social environmental problems. 3/6. 12-18. 2022. <https://cyberleninka.ru/article/n/ethnogeographic-aspects-of-social-environmental-problems>

5. Komilova Nargiza Urinovna. **Gradual study of geographic features of ethno-ecological culture. European science review, 82-84.** <https://cyberleninka.ru/article/n/gradual-study-of-geographic-features-of-ethno-ecological-culture>